

**QASHQADARYO VILOYATI SHAROITIDA HOMILADOR
AYOLLARNING OZIQLANISH DARAJASI VA ASOSIY OZIQ
MODDALARDAN FOYDALANISH HOLATI**

Fayzullayeva Munisaxon Akmalovna,
QarshiDU magistranti.

Buranova Gulnoza Boymuratovna,
QarshiDU, Fiziologiya kafedrasida dotsenti, PhD.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761169>

Annotatsiya. Ushbu maqola Qashqadaryo viloyatida yashovchi 18–29 yoshli homilador ayollarning kundalik iste'mol taomlari tarkibidagi oqsillar, yog'lar, uglevodlar hamda ularning energetik qiymatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tekshirilgan ayollarning kunlik ovqat ratsionida oqsillar miqdori me'yordan past, yog'lar va uglevodlar miqdori esa me'yorga yaqin yoki undan sezilarli darajada yuqori ekani aniqlandi.

Kalit so'zlar: ratsion, oqsillar, yog'lar, uglevodlar, energetik qiymat, trimestr.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению содержания белков, жиров, углеводов и их энергетической ценности в ежедневном рационе беременных женщин в возрасте 18–29 лет, проживающих в Кашкадарьинской области. Результаты исследования показали, что количество белков в рационе обследованных женщин ниже нормы, в то время как содержание жиров и углеводов близко к норме или значительно выше её.

Ключевые слова: рацион, белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, trimestr.

Annotation . This article is devoted to studying the content of proteins, fats, carbohydrates, and their energy value in the daily diet of pregnant women aged 18–29 living in the Kashkadarya region. The study results indicated that the amount of proteins in the diet of the examined women was below the norm, while the amounts of fats and carbohydrates were close to or significantly higher than the recommended levels.

Keywords: diet, proteins, fats, carbohydrates, energy value, trimester.

KIRISH. Ma'lumki, organizmda kechadigan barcha fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning meyorda bo'lishi uchun to'g'ri va sog'lom ovqatlanish katta ahamiyatga ega. Bu holat ayniqsa homilador ayollar hayotida muhim o'rin tutadi. Chunki tug'ilajak bolaning sog'lom va kamchiliksiz bo'lishi, avvalo, ona tomonidan homiladorlik davrida iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, miqdori, tarkibi hamda ovqatlanish rejimi bilan uzviy bog'liqdir (2–6).

So'nggi yillarda yurtimiz va xorijiy mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, homilador ayollar orasida kamqonlik holatlari o'rtacha 29,0–50,1% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, ularning oqsil, yog', uglevod, vitamin va mineral moddalar bilan ta'minlanishida ham ma'lum kamchiliklar kuzatilmoqda. Bunday holatlarni oldini olish maqsadida mutaxassislar tomonidan ilmiy-amaliy tavsiyalar

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, bu yo‘nalishga davlat darajasida ham alohida e‘tibor qaratilmoqda (5).

Inson organizmida sarflanadigan energiya miqdori doimiy ravishda kundalik oziq-ovqatlar orqali qabul qilinadigan asosiy moddalar — oqsil, yog‘ va uglevodlarning parchalanishi hisobidan qoplanadi. Bu jarayon, o‘z navbatida, homilaning meyorda o‘shishi va a‘zolarining to‘g‘ri shakllanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi (6,7).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Organizmdagi to‘qima va hujayralarning meyoriy faoliyatini ta‘minlashda asosiy oziq moddalar — xususan, oqsillar, yog‘lar va uglevodlar muhim o‘rin tutadi. Bu holat ayniqsa homiladorlik davrida ona va homilaning sog‘lom rivojlanishida yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, oqsillar homilaning o‘shishi va shakllanishida, bachadon, yo‘ldosh va sut bezlarining taraqqiy etishida, amnion suyuqligi hamda mazkur a‘zolarida qon aylanishining to‘g‘ri kechishida faol ishtirok etadi.

Oddiy sharoitda 1-trimestrda oqsil moddaga bo‘lgan ehtiyoj katta darajada o‘zgarmaydi (6–7). Biz o‘z tadqiqotimiz doirasida Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashovchi 18–29 yoshli homilador ayollarning makronutriyentlar — ya‘ni oqsillar, yog‘lar va uglevodlar bilan ta‘minlanish darajasini o‘rganishni maqsad qildik. Homilador ayollarning amaliy ovqatlanishi maxsus anketa-so‘rov usuli orqali tahlil etildi (1). Tadqiqot ishlari 2017–2021 yillar davomida kuz, qish va bahor mavsumlarida amalga oshirildi.

Tekshirish obyekti sifatida bir xil iqlim sharoitida yashovchi ayollar tanlab olindi. Ular tomonidan kunlik iste‘mol qilinadigan taomlar tarkibidagi makro va mikroelementlar amaldagi fiziologik meyorlar bilan taqqoslab tahlil etildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA. Oqsillar organizmda asosiy plastik va energetik ahamiyatga ega bo‘lgan moddalardan biri hisoblanadi. Homiladorlik davrida ularning roli ayniqsa katta bo‘lib, kunlik taom tarkibidagi oqsil miqdori meyordan kam yoki ortiq bo‘lishi ona va homila organizmida bir qator salbiy o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Oqsillar hujayralarning yangilanishi, fermentlar, gormonlar, biologik suyuqliklar, shuningdek, qondagi gemoglobin va shaklli elementlarning hosil bo‘lishida faol ishtirok etadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 18–29 yoshli qishloq joylarda yashovchi homilador ayollarning kunlik ovqatidagi oqsil miqdori 1-trimestrda o‘rtacha 73,6–78 g, 2-trimestrda 82,9–85,5 g, 3-trimestrda esa 77,0–81,6 g atrofida bo‘lgan. Bu ko‘rsatkichlar meyoriy 102 g dan o‘rtacha 17,4–25,6% kam ekanligini ko‘rsatadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Homilador ayollar uchun zarur makronutriyentlardan yana biri — yogʻlardir. Yogʻlar organizm uchun asosiy energiya manbai boʻlib, yogʻda eruvchi vitaminlarning oʻzlashishida ham muhim rol oʻynaydi. Shuningdek, ular kalsiy va magniy kabi mineral moddalarning soʻrilishini taʼminlaydi.

Tadqiqot natijalariga koʻra, homilador ayollarning kunlik ovqatidagi umumiy yogʻ miqdori meyorga nisbatan birmuncha yuqori ekanligi aniqlangan. Xususan, 18–29 yoshli ayollarda 1-trimestrda yogʻ miqdori oʻrtacha 90,3–99,9 g, 2-trimestrda 103,1–108,3 g, 3-trimestrda esa 101,6–110,0 g ni tashkil etgan. Bu koʻrsatkichlar meyoriy 93 g ga nisbatan oʻrtacha 2,2–13,7% ortiqdir.

Kunlik ovqatlanish tarkibidagi uglevodlar miqdor jihatidan yetakchi oʻrinni egallaydi. Ular organizm uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi va qisman plastik funksiyani ham bajaradi.

Olingan maʼlumotlarga koʻra, homilador ayollarning kunlik ratsion tarkibidagi uglevodlar miqdori meyorga yaqin yoki undan biroz kam ekanligi kuzatilgan. Meʼyor boʻyicha bu koʻrsatkich 388 g ni tashkil etsa, tadqiqotda u oʻrtacha 351 g boʻlgan.

Shuni taʼkidlash kerakki, yurtimizda, ayniqsa qishloq hududlarida yashovchi ayollar ratsion tarkibida asosiy oziq moddalar uglevodlar — yaʼni non va un mahsulotlari hisoblanadi. Shu sababli umumiy energetik qiymat meyorga yaqin boʻlsa-da, oqsil, ayniqsa hayvonot oqsillari yetarli darajada emasligi aniqlangan. Bu holat oʻz vaqtida bartaraf etilmasa, homilaning normal rivojlanishi buzilishi, chaqaloqning kam vaznli tugʻilishi yoki jismoniy hamda aqliy rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Olingan natijalar shuni koʻrsatadiki, tadqiqot ishtirokchilari ratsion tarkibidagi asosiy oziq moddalar nisbati meyordan chetga chiqqan. Bu esa, oʻz navbatida, organizmdagi energetik va plastik almashinuv jarayonlariga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shuningdek, ularning kunlik ratsionlarining umumiy energetik qiymati meyoriy 2100–2300 kkal oʻrniga oʻrtacha 2644,1 kkal ni tashkil etgan.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash lozimki, homilador ayollarning ovqatlanish tartibida kuzatiladigan kamchiliklarni oʻz vaqtida bartaraf etish, ona va bola organizmlarida fiziologik jarayonlarning meʼyorida kechishini taʼminlashda muhim oʻrin tutadi. Sogʻlom va muvozanatli ovqatlanishni yoʻlga qoʻyish, bu borada tizimli ravishda targʻibot va tushuntirish ishlarini olib borish, homilador ayollar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan dastlabki ilmiy-amaliy chora-tadbirlar sirasiga kiradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения в связи с характером питания/Зайченко А.И., Волгарев М.Н., Бондарев Г.И и др.-Москва.-1986.-86 с.
2. Смоляр В.И. Рациональное питание.-Киев: Наукова Думка, 1991. 368 с.
3. Соғлом овқатланиш-саломатлик мезони. Ш.И. Каримов тахрири остида. Тошкент, 2015 йил.- 355 бет.
4. Шарипова Н.В., Дусчанов В.О., Шайхова Г.И., Курбонов Ш.Қ., Азизова Ф.Л., Рахматуллаев Ё.Ш., Солихова Н.С. “Ўзбекистон Республикаси аҳолиси турли гуруҳларининг озиқ моддалар ва энергияга бўлган физиологик талаб меъёрлари, қоидалари ва гигиена нормативлари. Сан Пин. № 0250 -08, Тошкент, ТТАИФ, 2008 йил, 38 бет.
5. Курбонов Ш.Қ. Овқатланиш маданияти. Тошкент, 2005 йил.-206 бет.
6. Buranova G.B., Rahmatullayev Y.Sh. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida yashovchi homilador ayollarning makronutrientlarga bo'lgan fiziologik talabi. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2024-yil_3-son, ww.journal.namdu.uz ISSN: 2181-0427. 248-251 бетлар.
7. Buranova G.B., Rahmatullayev Y.Sh. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. ISSN: 2835-3579 Volume:3 Issue:2|2024. 271-273